

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO GERENCIAMENTO DE ESTOQUE: ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA

IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIE IN INVENTORY MANAGEMENT: EXPERIENCE ANALYSIS

Antonio Carlos dos Santos Filho¹, Gustavo Moreira Bratfisch²; Angela dos Santos Oshiro³;
Joaquim M. F. Antunes Neto (*in memorian*)⁴

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica narrativa sobre a aplicação da tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) em empresas de grande porte do setor automotivo, com ênfase nos impactos dessa tecnologia nos processos administrativos, na qualidade organizacional e na aderência aos princípios do Lean Manufacturing e o relato de uma aplicação prática dessa tecnologia numa empresa do setor automotivo. Trata-se de uma empresa que é líder global no na fabricação de rodas de aço para o setor agrícola e na produção de chassis para caminhões e ônibus. A literatura evidencia que o uso da RFID tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para promover a rastreabilidade e o apontamento automatizado de itens em estoque, permitindo maior precisão, agilidade e acesso em tempo real às informações logísticas e da cadeia de suprimentos. A análise dos estudos revisados revela que a adoção dessa tecnologia contribui significativamente para a redução de falhas relacionadas ao controle de inventário, como erros de registro, divergências entre dados sistêmicos e físicos e a não baixa de insumos. Além disso, observou-se uma melhora na organização do estoque, especialmente em relação à categorização de itens segundo a curva ABC, otimizando a gestão dos materiais mais críticos para o processo produtivo. Outro benefício recorrente identificado na literatura refere-se à economia de tempo na realização de inventários físicos, uma vez que o sistema RFID reduz a necessidade de verificações manuais frequentes. A revisão também aponta que a utilização da RFID em ambientes produtivos possibilita maior controle sobre insumos estratégicos, como barras de aço e componentes essenciais na fabricação de molas helicoidais e barras estabilizadoras. Nesse contexto, conclui-se que a tecnologia RFID representa uma solução alinhada à filosofia Lean, ao promover a eliminação de desperdícios, a padronização de processos e o aumento da eficiência operacional, o que foi possível verificar através da análise da experiência relatada neste estudo.

¹ Discente em Gestão da Produção Industrial da FATEC Itapira "Ogari de Castro Pacheco";

² Discente em Gestão da Produção Industrial da FATEC Itapira "Ogari de Castro Pacheco";

³ Mestre em Direção Estratégica e em Educação (Universidade Di Léon, UNIVERSIDADLEON, Espanha), Mestre em Educação (UNISO, Sorocaba, SP, Brasil), docente titular da FATEC Itapira "Ogari de Castro Pacheco". E-mail: angela.oshiro@fatec.sp.gov.br

⁴ Doutor em Bioquímica (UNICAMP); MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), Especialista em Tecnologias para a Indústria 4.0 (Faculdade Focus) e docente FATEC Itapira "Ogari de Castro Pacheco";

Palavras-chave: RFID; Lean Manufacturing; Estoque; Automação; Rastreabilidade; Gestão Industrial.

ABSTRACT

This article presents a narrative literature review on the application of Radio Frequency Identification (RFID) technology in large companies in the automotive sector, with emphasis on the impacts of this technology on administrative processes, organizational quality and adherence to Lean Manufacturing principles, and the report of a practical application of this technology in a company in the automotive sector. This company is a global leader in the manufacture of steel wheels for the agricultural sector and in the production of chassis for trucks and buses. The literature shows that the use of RFID has been consolidated as a strategic tool to promote traceability and automated recording of items in stock, allowing greater precision, agility and real-time access to logistics and supply chain information. The analysis of the reviewed studies reveals that the adoption of this technology contributes significantly to the reduction of failures related to inventory control, such as recording errors, discrepancies between systemic and physical data and the failure to write off inputs. Furthermore, an improvement in inventory organization was observed, especially in relation to the categorization of items according to the ABC curve, optimizing the management of the most critical materials for the production process. Another recurring benefit identified in the literature refers to the time saved in carrying out physical inventories, since the RFID system reduces the need for frequent manual checks. The review also points out that the use of RFID in production environments allows greater control over strategic inputs, such as steel bars and essential components in the manufacture of coil springs and stabilizer bars. In this context, it is concluded that RFID technology represents a solution aligned with the Lean philosophy, by promoting the elimination of waste, the standardization of processes and the increase

Keywords: RFID; Lean Manufacturing; Inventory; Automation; Traceability; Industrial Management.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar os benefícios da implementação da tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID - *Radio Frequency Identification*) em uma grande empresa do setor automotivo, na qualidade e na aplicação do *Lean Manufacturing*.

O propósito central do estudo é contribuir para a melhoria do processo de armazenagem de matéria-prima, através da implementação do sistema RFID contribuindo para a logística de estoques, com base nos princípios do *Lean Manufacturing* e *Just In Time*. A pesquisa busca evidenciar ainda a funcionalidade das etiquetas RFID, mostrando que uma configuração simples, composta por leitor fixo, portátil, antenas e software, facilita a identificação de produtos, como amarrados de barras de aço, durante os processos de movimentação,

transporte interno e armazenagem. Essa tecnologia surge como uma alternativa eficiente aos métodos convencionais, que geralmente envolvem processos manuais, o uso de etiquetas de código de barras ou QrCode (Batista, 2024).

O estudo foi motivado a partir da experiência de um dos autores, na indústria metalúrgica, que identificou falhas no processo de estocagem de barras de aço em uma multinacional da região. A partir dessa observação, foram realizadas discussões em sala de aula, ampliando a compreensão sobre o uso de etiquetas RFID para controle de estoque. Em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado, as empresas precisam buscar estratégias para se manterem à frente da concorrência, reduzindo custos e aprimorando seus processos continuamente (Piccirillo, 2024).

Novas ferramentas frequentemente surgem para eliminar desperdícios nos processos, e o conceito de Manufatura Enxuta (*Lean Manufacturing*) é uma filosofia de gestão que visa melhorar o desempenho das empresas, especialmente em termos de qualidade e redução de custos. Essa abordagem propõe uma mudança de mentalidade, quebrando paradigmas tradicionais e introduzindo novas formas de trabalho. No entanto, a transição para essa filosofia exige que a empresa entenda sua situação atual e tenha clareza sobre os motivos para a mudança (Faustino et al., 2020)

Empresas que buscam aumentar a produtividade, eficiência e qualidade precisam evitar perdas, retrabalhos e atividades que não agreguem valor ao produto. Compreender o fluxo de materiais desde a aquisição até a entrega final promove coerência nos processos e evita fragmentações. A gestão de estoques, por sua vez, está diretamente relacionada à lucratividade (Komori, 2024). Cabe ao gestor garantir a rotatividade rápida das mercadorias, sem comprometer o abastecimento das linhas de produção, e atender aos pedidos de forma eficiente (Leal, 2024).

A redução dos níveis de estoque ganha ainda mais relevância em um cenário onde as margens de lucro estão cada vez menores e o ciclo de vida dos produtos, mais curto (Cruz Junior, 2025). Um controle eficiente dos materiais evita o acúmulo de produtos obsoletos e assegura que os itens sejam consumidos no momento certo. Neste contexto, o RFID se destaca como uma ferramenta fundamental, permitindo um controle de estoque mais preciso,

rastreabilidade aprimorada, coleta de dados eficaz, além de otimizar tempo e espaço e reduzir o tempo gasto em inventários (Komori, 2024).

Com a adoção do RFID, a gestão de estoques passa a ser orientada para atender às demandas de forma ágil, promovendo uma gestão mais enxuta e competitiva. Dessa forma, o alinhamento das ferramentas disponíveis com a filosofia do Lean Manufacturing permite que o gestor tenha maior conhecimento sobre fornecedores, clientes e processos, otimizando a operação como um todo (Zambuzi, 2021).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A revisão bibliográfica foi conduzida com o objetivo de compilar, analisar e sintetizar a literatura existente sobre a implementação de novas tecnologias no gerenciamento de estoque (Massucheto, 2022). A metodologia adotada envolveu a seleção de artigos, livros e estudos de caso publicados nos últimos cinco anos, abordando as tecnologias mais recentes aplicadas na gestão de inventário, como sistemas automatizados e RFID. A pesquisa foi realizada por meio de fontes científicas indexadas, como bases de dados acadêmicas (Google Scholar, Scopus, Web of Science), priorizando publicações que tratassem dos impactos das novas tecnologias na eficiência, precisão e redução de custos no gerenciamento de estoques.

A análise dos estudos foi feita de forma qualitativa, identificando os principais resultados, benefícios e desafios relatados em cada trabalho. Além disso, foi dada ênfase à aplicação prática dessas tecnologias em diferentes contextos empresariais, buscando extrair insights sobre a implementação e os resultados observados nas organizações. A revisão foi estruturada em categorias temáticas, como "automação no gerenciamento de estoque", e "uso de RFID no controle de inventário". O objetivo foi fornecer uma visão consolidada sobre o estado atual da implementação de tecnologias no gerenciamento de estoque e identificar tendências emergentes.

Caso de Experiência do Autor

A implementação de tecnologias no gerenciamento de estoque foi um desafio enfrentado por minha equipe em um projeto recente. Trabalhamos na integração de um sistema automatizado de controle de inventário que utilizava etiquetas RFID de forma a melhorar a acuracidade nas previsões de demanda e otimizar o reabastecimento de produtos. O processo

começou com a escolha de uma plataforma de software que fosse capaz de se integrar aos sistemas de gestão já existentes na empresa. A partir daí, foram instalados sensores nos principais pontos de armazenamento para monitoramento em tempo real dos níveis de estoque, o que nos permitiu reduzir significativamente os erros de contagem.

Dessa forma, conseguimos otimizar o fluxo de compras, minimizando o excesso de estoque e melhorando o atendimento aos clientes. Embora o processo tenha exigido tempo e investimentos iniciais significativos, a implementação resultou em uma melhoria substancial na eficiência operacional, na redução de custos e no aumento da satisfação do cliente. Esse caso ilustra como as novas tecnologias, quando implementadas de maneira estratégica, podem transformar positivamente os processos de gerenciamento de estoque, oferecendo vantagens competitivas no mercado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Administração da Logística e Estoques na Cadeia de Suprimentos

O potencial de evolução da logística e os impactos operacionais significativos que ela gera tornam-na crítica para o sucesso das empresas na entrada em novos mercados. De acordo com Coelho e Gonçalves (2025), a logística se refere ao movimento eficiente de produtos acabados ao final da linha de produção até o consumidor, e, em alguns casos, inclui também o transporte de matérias-primas desde a fonte de suprimento até o início da linha de produção. Os autores destacam que a logística se transformou em um conceito da gestão da cadeia de suprimentos, que acompanha os elementos de maior valor agregado ao longo da cadeia.

A Gestão Logística é definida como a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos dos clientes (Lima; Santos, 2025).

A Gestão Logística é portanto, a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e informações, do ponto de origem até o ponto de consumo, a fim de atender aos requisitos dos clientes (Santos, 2023). Esse conceito vai além do simples transporte e armazenamento de mercadorias, abrangendo atividades que agregam valor em diferentes pontos da cadeia de suprimentos,

como a gestão de inventários, manuseio de materiais, processamento de pedidos, e design de redes logísticas (Gomes; Ribeiro, 2020)

A logística desempenha um papel estratégico nas organizações, pois otimiza custos, melhora a qualidade do serviço ao cliente e é essencial para a entrada e permanência em novos mercados (Lima; Santos, 2025). Ela evoluiu de uma função de suporte para um componente central das estratégias empresariais, integrando-se ao conceito de gestão da cadeia de suprimentos, o que permite às empresas não só entregar produtos com mais eficiência, mas também competir em mercados globais com maior agilidade (Faustino et al., 2020).

Uma prática comum na cadeia logística é o transporte de mercadorias de um local a outro utilizando caminhões. Esse transporte pode seguir um trajeto direto até o destino final, sem paradas intermediárias, ou pode requerer depósitos e recarregamentos ao longo do percurso. Para cada situação, existe um plano de ação específico, com controle e monitoramento de cada etapa essencial do processo logístico. Como esse controle é realizado em grande parte de forma manual, podem ocorrer diversos problemas e interrupções, resultando em falhas nos registros e na falta de informações que não chegam de forma adequada ou em tempo hábil às empresas. Consequentemente, muitos planos são executados sem alcançar a máxima eficiência possível (Lima; Santos, 2025).

Problemas na Cadeia de Suprimentos

Agregar valor ao longo da cadeia de suprimentos é essencial para o crescimento da competitividade ou até mesmo para a própria sobrevivência da empresa. Infelizmente, a concretização desse acréscimo é limitada por múltiplos problemas potenciais ao longo da cadeia. Segundo (Faustino et al., 2020) os problemas são mais evidentes em cadeias de suprimentos extensas e complexas e sem operações envolvendo um número exagerado de parceiros de negócios.

Os principais problemas enfrentados ao longo de uma cadeia de suprimentos geralmente decorrem de duas fontes principais: 1) as incertezas; 2) a necessidade de coordenar uma variedade de atividades, unidades internas e parceiros comerciais, o que pode resultar em uma má gestão da cadeia logística. Um dos sintomas mais evidentes dessa má gestão é a falha no atendimento ao cliente, quando consumidores ou empresas não recebem produtos ou serviços dentro dos prazos e locais estabelecidos, refletindo a baixa qualidade na prestação de

serviços. Outros sinais incluem altos custos de estoque, perda de receita, custos adicionais para acelerar entregas, entre outros fatores negativos (Lima; Santos, 2025).

As encomendas em transporte de carga fracionada apresentam maiores riscos de extravios e dificuldades na rastreabilidade, o que pode levar a perdas e falhas no processo logístico das empresas (Leal, 2024).

Contexto Histórico

A base teórica para o funcionamento do RFID data do final do século XIX, quando Michael Faraday (1791-1867). A primeira ideia de transmissão de potência elétrica sem fio foi concebida pelo famoso físico Nikola Tesla (1856-1943) que realizou diversos experimentos visando o envio de energia elétrica pelo ar, enquanto Heinrich Hertz demonstrou a propagação de ondas eletromagnéticas e sua possível detecção (Gomes, 2024). Entretanto, o primeiro uso de dispositivos com funções semelhantes às do RFID atual ocorreu na Segunda Guerra Mundial; devido à necessidade de identificação dos aviões captados por radar: não era possível saber se quem chegava era inimigo ou aliado. Os alemães encontraram como saída movimentar os aviões de forma que o sinal refletido por eles chegasse ao radar de forma diferente do usual. Já os britânicos desenvolveram um sistema de identificação chamado de IFF (*identify friend or foe*). Colocava-se em cada aeronave um transmissor que, ao receber um sinal das estações de radar, enviava outro sinal identificando-o como aliado (Araújo, 2024).

Nas décadas seguintes, 50 e 60, cientistas europeus, americanos e japoneses desenvolveram mais pesquisas sobre a radiofrequência, dessa vez com aplicações na identificação remota de produtos e objetos. Assim, surgiram as etiquetas de vigilância eletrônica, aquelas que emitem um alarme sonoro quando a mercadoria sai da loja sem que a *tag* seja removida (Farias, 2024).

O que é RFID

RFID, sigla para “*Radio Frequency Identification*”, significa “identificação por radiofrequência” (Farias, 2024). Objetos que usam essa tecnologia, como o bilhete único, têm etiquetas equipadas com chips capazes de identificá-los, rastreá-los e registrar dados. A leitura ou escrita de informação nesses chips se dá, como o nome indica, por meio de ondas de rádio, de certa forma, pode-se pensar nas *tags* de RFID como “códigos de barra” que permitem

identificar objetos — muitas vezes, são tecnologias comparadas, só que sem a necessidade da identificação visual (Cruz Junior, 2025).

A vantagem dessa tecnologia é que, como ela se dá por meio de ondas eletromagnéticas, não é necessário que a *tag* esteja alinhada com o leitor para que a comunicação aconteça, dessa forma, as *tags* de RFID são mais confiáveis do que os códigos de barra para fins de controle e rastreamento. Ao mesmo tempo, como as etiquetas são equipadas com chips passivos, ou seja, sem bateria, acabam sendo mais viáveis para implantar, gerando um custo inicial único já que a manutenção do sistema é relativamente simples e pouco onerosa (Vasconcelos, 2025).

Como Funciona o RFID

O RFID funciona com base em dois elementos: *tags* (que contêm os chips) e dispositivos de leitura. Esses últimos possuem antenas que enviam e recebem das *tags* sinais eletromagnéticos, assim identificando a mesma. No caso das *tags*, o *chip* contém um número de série ou conjunto de dados que as identificam de maneira única. Assim, uma vez que o objeto com uma *tag* RFID entra no perímetro de leitura da antena (que pode ser de centímetros a até 20 metros), ele envia sinais eletromagnéticos ao dispositivo, que é capaz de identificá-lo (VASCONCELOS, 2025).

Figura 1 – Funcionamento de RFID

Fonte: adaptado de Totvs, 2022

Como Funciona o Leitor de RFID

O leitor RFID é conhecido como o cérebro de todo sistema que utiliza essa tecnologia. Na prática, são dispositivos que transmitem e recebem ondas para se comunicar com as tags. No mercado, é possível encontrar dois tipos de leitores: móveis e fixos (CARNEIRO JUNIOR, 2023).

Independentemente do tipo, os leitores cumprem uma função muito específica: traduzir os sinais recebidos em uma linguagem que humanos ou máquinas possam entender, como

bytes ASCII. Além disso, os leitores podem ter funções extras, como Entrada/Saída, efeitos sonoros (como uma buzina), efeitos luminosos (acender um alerta), entre outros (Massucheto, 2024).

Um exemplo são as lojas de roupas, que posicionam leitores RFID nas portas de seus estabelecimentos. Assim, se alguém tentar roubar uma peça, que contém a etiqueta de radiofrequência, o sistema de alarme soa assim que a pessoa cruzar os leitores.

Tipos de Etiquetas RFID

Ainda sobre o funcionamento da tecnologia de identificação por radiofrequência, é necessário entender os tipos de *tags* (etiquetas) utilizadas. Hoje, o mercado conta com *tags* ativas e passivas.

Etiqueta Ativa

As *tags* ativas têm sua própria fonte de energia, com alcance de leitura dos sinais emitidos partindo de 30 a mais de 100 metros. Esse tipo de *tag* é utilizado por empresas que realizam o monitoramento de veículos, como mineradoras no local de exploração ou construtoras no canto de obras. Dentre as vantagens, além do longo alcance de leitura, podemos mencionar que são: leves; pequenas; facilmente acessíveis; duradouras (mais de 20 anos). Dentre os contras, podemos mencionar seu alto custo e as restrições logísticas por conta das baterias. Além disso, sofrem de grande interferência de metais e líquidos (Carneiro Junior, 2023).

Figura 2 – Modelo de tag ativa

Fonte: adaptado de Totvs, 2022

Etiqueta Passiva

Já as *tags* passivas não possuem fonte de energia própria, pelo contrário, é a energia eletromagnética do próprio leitor que a alimenta. Isso limita a distância de leitura a, no máximo, 25 metros. As etiquetas passivas são mais comuns em aplicações RFID do dia a dia, especialmente em armazéns, centros de distribuição e depósitos. Entre os principais benefícios desse tipo, podemos mencionar que são: baratas; mais dinâmicas em uso (aplicação direta nos objetos); de diferentes tamanhos; capazes de transmitir altas taxas de dados (Carneiro Junior, 2023).

Figura 2 – Exemplos de *tags* (etiquetas) passivas

Fonte: adaptado de Totvs, 2022

Otimização da Gestão de Estoque

A tecnologia RFID mudou a maneira que empresas gerenciam e controlam o estoque, especialmente no varejo. Equipados com *tags* e dispositivos de leitura, as empresas têm maior precisão e confiabilidade nas movimentações em seu estoque, tornando o controle de unidades mais transparente.

Por exemplo, a tecnologia ajuda a transmitir informações específicas e em tempo real sobre níveis de estoque e seus detalhes, como quantidade, modelos, cor e tamanho, contribuindo para um gerenciamento mais preciso dos produtos, melhorando o planejamento

de compras e a previsão de demandas. Permite a otimização do inventário, já que é possível digitalizar os produtos e registrá-los com maior agilidade em seu sistema, utilizando um leitor móvel (Santos, 2023).

Figura 3 – Exemplo de Informações digitalizadas

Fonte: adaptado de Totvs, 2022

RESULTADOS

RFID como Ferramenta de Automação e Rastreabilidade Logística

A tecnologia RFID possibilita a automação dos processos de identificação e rastreamento de itens no estoque, eliminando a necessidade de leituras manuais e aumentando a precisão dos dados. Teoricamente, o RFID se insere no escopo da automação logística, contribuindo para a visibilidade em tempo real do fluxo de materiais e reduzindo erros humanos. Na literatura, autores como Komori (2024) destaca que a rastreabilidade é um fator-chave para a tomada de decisões estratégicas na cadeia de suprimentos, sendo potencializada pela adoção de sistemas automáticos como o RFID.

Na era da Indústria 4.0, em que a tecnologia promove maior eficiência e precisão nos processos, a escolha de tecnologias como o RFID pode ser decisiva para o sucesso de setores como indústria, logística, transporte, armazenamento, agronegócio e saúde. Trata-se de estratégia fundamental para o rastreamento e identificação de produtos. Compreender o momento e o contexto adequados para aplicar tecnologia é essencial para otimizar operações e aprimorar a experiência do cliente (Massucheto, 2022).

Nossa proposta teve como objetivo a otimização do processo de recebimento de matéria prima, e inicialmente, utilizava-se a leitura individual de cada produto através do QR Code. Processo que demanda tempo e disponibilidade do operador para realizar essa operação.

A indústria em questão, realiza a manufatura de barras estabilizadoras e molas helicoidais, que compõe a suspensão de automóveis. A matéria prima utilizada para tal é o aço, que por sua vez recebemos em pacotes fechados com várias barras, que chamamos de “amarrados”.

O recebimento desse material, que vem direto da usina, é por meio de transporte terrestre, o modal utilizado é o rodoviário que é feito através de caminhões e carretas. Após o recebimento do material ele é alocado em gavetas distribuídas pelo galpão da empresa e o operador precisava ir uma a uma para realizar a leitura do QR Code, com isso se deslocando em demasia pelo estoque, e isso apresentava alguns problemas como:

- Conectividade: devido o galpão ser extenso, existe várias redes de internet espalhadas pela empresa, e a migração de uma para outra demanda algum tempo;
- Etiquetas danificadas: algumas etiquetas se perdem no trajeto e outras as vezes se rasgam ou entram em atrito com o produto e acaba danificando o QR Code das etiquetas, com isso temos que fazer a inserção dos dados totalmente de forma manual;
- Movimentação excessiva: ir em cada amarrado para realizar a leitura individual de cada produto.

Com RFID, esses inconvenientes foram eliminados devido ao sistema de leitura ser através de uma antena localizada sobre o portão de recebimento: a conectividade se mostrou estável evitando a movimentação excessiva porque a leitura do material se dá por rádio frequência, sem ter a necessidade da proximidade do leitor.

A implementação da tecnologia RFID no sistema logístico de uma empresa automobilística, especializada na manufatura de barras estabilizadoras e molas helicoidais, pode trazer diversos benefícios, mas também apresentar desafios. Estrategicamente, realizou-se uma análise SWOT (DUARTE, 2021), para analisar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças antes da adoção efetiva do sistema RFID. Sendo assim, detectou-se os seguintes fatores:

Forças (*Strengths*)

1. Rastreamento Precisos de Componentes: A tecnologia RFID permite um controle detalhado sobre o movimento de componentes essenciais como barras estabilizadoras e molas helicoidais durante o processo de fabricação e distribuição, melhorando a precisão e a rastreabilidade dos itens.
2. Melhora na Eficiência Operacional: A automação do processo de monitoramento das mercadorias reduz o tempo gasto em contagens manuais e inspeções físicas, aumentando a eficiência no armazenamento e no transporte de peças.
3. Redução de Erros Humanos: A RFID minimiza o risco de erros humanos no controle de estoque, como a perda de componentes ou a atribuição incorreta de produtos, o que é fundamental no setor automobilístico, onde a precisão dos componentes é crucial para a segurança do veículo.
4. Aumento da Visibilidade da Cadeia de Suprimentos e Gestão de Estoque: O uso de RFID proporciona visibilidade em tempo real de todos os componentes ao longo da cadeia de suprimentos, facilitando o gerenciamento da produção, a reposição de estoque e o planejamento logístico.

Fraquezas (*Weaknesses*)

1. Custo Inicial Elevado: A implementação de RFID pode ser cara, especialmente considerando o investimento necessário em etiquetas, leitores, infraestrutura de rede e treinamento de pessoal. Para uma empresa do setor automobilístico, com grande volume de peças e complexidade operacional, o custo inicial pode ser um obstáculo significativo.
2. Integração com Sistemas Existentes: A integração da tecnologia RFID com os sistemas de gerenciamento logístico e produção já existentes pode ser desafiadora, demandando tempo e recursos para assegurar que todos os processos funcionem de maneira harmônica.
3. Necessidade de Treinamento Especializado: A tecnologia RFID exige que os funcionários sejam treinados para manusear os dispositivos, monitorar os dados e integrar as informações de forma eficaz. Isso pode gerar custos adicionais e tempo de adaptação.

Oportunidades (*Opportunities*)

1. **Aumento da Competitividade:** A implementação de RFID oferece uma vantagem competitiva significativa no setor automobilístico, permitindo à empresa oferecer melhores serviços de entrega, redução de lead time e maior confiabilidade nas entregas de componentes.
2. **Expansão para Novos Mercados:** Com a adoção de RFID, a empresa pode expandir suas operações para novos mercados que exigem alta rastreabilidade de peças, como o mercado automotivo internacional, onde as exigências de controle de qualidade e rastreabilidade são mais rigorosas.
3. **Sustentabilidade e Responsabilidade Social:** A RFID pode contribuir para práticas mais sustentáveis, como a redução do desperdício de material, otimização dos processos de fabricação e gestão mais eficiente do inventário, alinhando-se às tendências de responsabilidade social corporativa.
4. **Melhoria na Relação com Fornecedores e Clientes:** O uso de RFID para rastrear componentes durante a produção e distribuição pode melhorar as relações com fornecedores e clientes, garantindo maior transparência, melhor coordenação na cadeia de suprimentos e mais confiança entre os parceiros.
5. **Inovação Tecnológica e P&D:** A implementação da RFID abre portas para a inovação contínua no setor, permitindo a coleta de dados valiosos para futuras melhorias no processo de produção.

Ameaças (*Threats*)

1. **Obsolescência Tecnológica:** A rápida evolução da tecnologia pode tornar os dispositivos RFID ou os sistemas de software utilizados obsoletos rapidamente, forçando a empresa a realizar novos investimentos para manter-se atualizada.
2. **Falhas no Sistema RFID:** Problemas técnicos, como falhas nos leitores, interferências de sinal ou danos às etiquetas RFID, podem causar interrupções nos processos logísticos e de manufatura, resultando em perdas financeiras e atrasos nas entregas.
3. **Resistência à Mudança por Parte dos Funcionários:** Funcionários podem se mostrar resistentes à adoção de novas tecnologias, o que pode resultar em dificuldades na

implementação e na aceitação da RFID. A falta de aderência dos colaboradores pode comprometer a eficácia do sistema.

A análise SWOT da implementação da tecnologia RFID no sistema logístico de uma empresa automobilística revela tanto grandes oportunidades quanto desafios significativos (Zambuzi et al., 2021). A RFID pode aprimorar a rastreabilidade e a eficiência operacional, mas sua adoção exige investimentos consideráveis, integração cuidadosa com sistemas existentes e um gerenciamento contínuo da infraestrutura. Para aproveitar ao máximo a RFID, a empresa optou por focar na superação de barreiras de custo, integração e resistência à mudança, ao mesmo tempo em que explora as oportunidades de inovação e competitividade que a tecnologia oferece

Outra ferramenta para análise dos resultados, foi o Diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta valiosa para identificar e organizar as possíveis causas que podem impactar a implementação de uma nova tecnologia, como o RFID, no sistema logístico de uma empresa (Duarte et al., 2021). No caso de uma empresa automobilística, o diagrama proporciona uma visão abrangente dos fatores tecnológicos, operacionais, humanos e ambientais que podem afetar a eficácia dessa tecnologia no processo de monitoramento e controle de mercadorias.

Qualidade da Informação e Redução de Erros nos Processos Administrativos

Além da rastreabilidade, o RFID oferece ganhos significativos na velocidade e assertividade da coleta de dados durante inventários físicos. Com o uso de leitores portáteis ou sistemas fixos instalados em pontos estratégicos, é possível realizar inventários cíclicos com maior frequência e menor interrupção da operação. Isso permite a correção rápida de inconsistências, reduzindo o tempo de resposta diante de desvios e melhorando a governança do estoque.

A adoção do RFID se alinha aos princípios do *Lean Manufacturing*, ao eliminar desperdícios relacionados à sobrecarga administrativa, retrabalho e excesso de movimentações desnecessárias (Piccirillo, 2024). Assim, a qualidade da informação promovida pelo RFID não apenas reduz erros administrativos, mas também transforma a cultura da organização, tornando-a mais orientada por dados, eficiente e preparada para os desafios de um mercado competitivo e dinâmico.

DISCUSSÃO

Alinhamento da Tecnologia RFID com os Princípios do Lean Manufacturing

O *Lean Manufacturing* busca a eliminação de desperdícios, a melhoria contínua e a criação de valor com o mínimo de recursos. A literatura (Womack; Jones, 1996 apud Fagundes et al, 2022) aponta que tecnologias que contribuem para a agilidade, padronização e controle dos processos são compatíveis com essa filosofia. A RFID, nesse sentido, promove a eficiência operacional ao reduzir o tempo de inventário, minimizar retrabalhos por erro de informação e garantir o abastecimento correto das linhas de produção, tornando-se uma ferramenta tecnológica de suporte à manufatura enxuta.

O Diagrama de Ishikawa facilita a tomada de decisões informadas, ajudando a alta gestão a identificar e minimizar os riscos associados à adoção do RFID. Através do diagrama, é possível analisar como diferentes fatores impactam diretamente o fluxo de produção e o controle de estoque, otimizando a rastreabilidade e a gestão de inventário (Fagundes et al., 2022).

O Diagrama de Ishikawa é utilizado para identificar as causas raízes de um problema específico, organizando visualmente essas causas em categorias como: método, mão de obra, máquina, material, meio ambiente e medição (os "6Ms"), facilitando o diagnóstico de falhas e a priorização de ações corretivas, sendo altamente compatível com os princípios do Lean, principalmente no que se refere à melhoria contínua e à eliminação de desperdícios.

Figura 2 – Diagrama de Ishikawa aplicado durante a implantação do sistema RFID

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A Indústria 4.0 tem impulsionado profundas transformações no setor automotivo, especialmente em empresas de grande porte que buscam otimizar seus processos por meio de tecnologias digitais (Marum et al., 2022). Nesse cenário, a implementação do RFID se apresenta como uma estratégia promissora, não apenas para aumentar a rastreabilidade e a eficiência, mas também para alinhar os processos administrativos à filosofia do *Lean Manufacturing*, que preconiza a eliminação de desperdícios e a melhoria contínua.

No caso estudado, o QR Code era a principal ferramenta empregada no rastreamento de matéria-prima, como o aço utilizado na fabricação de barras estabilizadoras e molas helicoidais. Embora seja uma tecnologia de baixo custo e simples aplicação, sua operação depende de processos manuais que geram desperdício de tempo, esforço físico excessivo e possibilidade de erros — fatores que vão de encontro aos princípios do *Lean*, como fluxo contínuo e valorização do trabalho padronizado (Fagundes, 2022).

Problemas como conectividade limitada no galpão, danos às etiquetas durante o transporte e a necessidade de registros manuais dificultam a fluidez das informações nos sistemas administrativos. Esses gargalos comprometem a confiabilidade dos dados e exigem retrabalhos constantes, afetando diretamente a qualidade do processo e aumentando os custos operacionais.

Diante dessas limitações, a adoção do RFID mostrou-se como uma alternativa estratégica. Ao automatizar a coleta de dados por meio de radiofrequência e eliminar a necessidade de leitura manual, essa tecnologia permite maior integração entre os setores administrativos e operacionais (Santos, 2023). Com a instalação de antenas nas entradas de recebimento, o sistema é capaz de registrar automaticamente a chegada dos materiais, promovendo maior agilidade, redução de falhas e um fluxo de informações mais preciso entre chão de fábrica e gestão.

Em síntese, a transição do QR Code para o RFID representa mais do que uma atualização tecnológica: trata-se de uma decisão estratégica com efeitos diretos sobre a qualidade dos processos, a eficiência administrativa e a aderência ao modelo enxuto. Ao investir em inovação com foco em integração e automação, empresas do setor automotivo não apenas se tornam mais competitivas, mas também caminham em direção a uma gestão orientada por dados, processos otimizados e excelência operacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objetivo demonstrar, na prática, a aplicação do sistema RFID no processo de estocagem de bobinas. A proposta evidencia melhorias no tempo despendido nas operações de puxada de material, recebimento e estocagem das bobinas. O trabalho apresentou as principais etapas do funcionamento de um sistema RFID, destacando sua funcionalidade e como ele pode contribuir para otimizar o processo de puxada de produção, ampliando o volume de dados disponíveis para a tomada de decisões pela empresa. Isso facilita as atividades dos operadores e agrega valor à execução dos processos internos.

No contexto futuro, ressalta-se que a empresa analisada se encontra em um processo de transformação digital, enfrentando desafios relacionados à cultura organizacional, adaptação ao sistema de dados e gerenciamento da cadeia de suprimentos, o que a torna um ambiente propício para novas pesquisas.

Por fim, a abertura da empresa para a realização deste trabalho possibilitou a continuidade de estudos mais aprofundados sobre o tema. Foi, inclusive, estabelecida uma parceria para além do levantamento teórico dos requisitos, através do reaproveitamento das *tags* junto aos fornecedores, de modo a abranger também a execução prática e a implementação efetiva do sistema.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Lucas. Estudo das vulnerabilidades presentes nos cartões Mifare Classic. 2024. 49 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.

BATISTA, Alexandre Gaspar Vala. Sistemas de localização de objetos em processos industriais. 2024. 24 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eleletrotécnica) - Instituto Politecnico de Leiria (Portugal).

BENEDETTI, I. C. Conversas com tradutores. balanços e perspectivas da tradução-volume i. São Paulo: Parábola Editorial, 2024. 216 p.

CARNEIRO JUNIOR, Fabricio James. Proposta inicial de um aplicativo móvel para recomendação de leitoras RFID. 2023. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação), Campus da Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2023.

COELHO, Letícia Lucena; GONÇALVES, Anderson Tiago Peixoto. Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) aplicado à operação logística de uma distribuidora do Agreste Pernambucano. *Revista Produção Online*, v. 25, n. 1, p. 5284-5284, 2025.

CRUZ JUNIOR, Assunção Aleme da. Sistema de controle de acesso utilizando Internet das Coisas e tecnologia RFDI. 2024. Monografia (Graduação em Mecatrônica Industrial) - Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2025.

DUARTE, A. Y. S. et al. Análise das relações entre Economia Circular, Indústria 4.0 e Avaliação do Ciclo de Vida. *Gestão da Produção em Foco*, v. 48, p. 67, 2021.

FAGUNDES, E. C. et al. Proposta para otimizar o gerenciamento, rastreabilidade e controle de embalagens internas de uma indústria automobilística. *Inova+ Cadernos de Graduação*, v. 3, n. 1, 2022.

FAUSTINO, C. R. et al. Utilização do sistema de identificação por rádio frequência no gerenciamento de estoque no setor automotivo. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 7, p. e102973929–e102973929, 2020.

GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação. Editora Senac Rio, 2020.

GOMES, Marcus Vinícius Santos. Evolução das ideias do eletromagnetismo e suas principais aplicações: uma visão geral das equações de Maxwell no ensino de física. 2024. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024.

KOMORI, Andre Issao. Sistema de gerenciamento de estoque de matéria-prima em excel VBA. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2024.

LEAL, Everton. Operações e serviços: logística e gestão da cadeia de suprimentos. Editora Senac São Paulo, 2024.

LIMA, I. S.; SANTOS, N. T. Gestão de Estoque Em Empresas De E-Commerce: Estratégias e Tecnologias para minimizar custos e maximizar Eficiência. *RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218*, v. 6, n. 1, p. e616125-e616125, 2025.

MARUM, Allan Marconato et al. Mudanças trazidas pela indústria 4.0 para a área da engenharia mecânica. *Revista Científica SENAI-SP-Educação, Tecnologia e Inovação*, v. 1, n. 1, p. 106-124, 2022.

MASSUCHETO, J. Tecnologias aplicadas à mobilidade urbana. Curitiba: Editora Intersaberes, 2022. 196 p.

PICCIRILLO, K. D. S. Indústria 4.0 - projeto de implementação de IoT: oportunidades e desafios no setor de manufatura. 2024. 118 f. Dissertação(Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos) - Universidade Nove de Julho, São Paulo.

SANTOS, Danilo Ferreira; BITAR, Alan Barros. SUPPLY CHAIN-ESTUDO DE CASO EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PALMAS-TO. *Facit Business and Technology Journal*, v. 2, n. 51, 2024.

TOTVS, E. O que é RFID, como funciona, importância, tipos, como usar e mais. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/>>. Acesso em: 22 set. 2024.

VASCONCELOS, Álisson Carvalho. Sistema de Gerenciamento da Rede de Petri Inserida em RFID implementada em ESP32. 2025. 155 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025.

ZAMBUZI, A. L. et al. Gestão de operações: um modelo que promova a eficiência na gestão de custo com pedágios. 2021.89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Log